

La propagación de errores de redondeo en esquemas de diferencias finitas desde un punto de vista de la dinámica de sistemas

DANIEL G. ALFARO VIGO
 Universitat de València
 Facultad de Matemáticas

En este informe se exponen los principales aspectos de un primer acercamiento al estudio de la propagación de los errores de redondeo en esquemas de diferencias finitas utilizando algunas concepciones de la dinámica de sistemas. Este estudio, constituye un primer paso a partir del cual podría elaborarse un subproyecto de investigación insertado al proyecto global "Teoría del caos y su aplicación a sistemas complejos" que dirige el prof. L. Ferrer y para su realización se ha utilizado la metodología general desarrollada y presentada en Ferrer et al. (2000).

Introducción

El objeto de estudio es el error de redondeo que aparece al aplicar una aritmética finita, en la solución de los esquemas en diferencias finitas de las ecuaciones de convección difusión (véase por ejemplo Strikwerda (1989)). Estos esquemas surgen de la aproximación de las ecuaciones en derivadas parciales de la forma:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + A \frac{\partial u}{\partial x} - K \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = Q \quad (1)$$

mediante la discretización del dominio espacial en la rejilla: $x_i = x_0 + i\Delta x$, y el tiempo como: $t_n = t_0 + n\Delta t$. Se obtienen las ecuaciones:

$$u_i^{n+1} = f(u_{i-r}^n, \dots, u_{i+r}^n) = \sum_{k=i-r}^{k=i+r} \alpha_k u_k^n + \beta_i \quad (2)$$

donde $u_i^n \approx u(x_i, t_n)$ y los coeficientes $\alpha_k = \alpha_k(Cr, Pe)$ son funciones de $Cr = \frac{A\Delta t}{\Delta x}$ y

$Pe = \frac{\Delta x^2}{K\Delta t}$ denominados números de Courant y de Peclet, respectivamente.

En la práctica, al utilizar los ordenadores sólo se pueden obtener las soluciones aproximadas del esquema de diferencias $\tilde{u}_i^n$, como medida de la calidad de la aproximación se toman los valores:

$$\delta_i^n = \left| \tilde{u}_i^n - u_i^n \right|, \quad \varepsilon_i^n = \left| \frac{\tilde{u}_i^n - u_i^n}{u_i^n} \right|, \quad i = 1, 2, \dots, L; n = 1, 2, \dots, N \quad (3)$$

denominados errores absoluto y relativo, respectivamente. Estos errores se propagan a lo largo de la rejilla y para cada paso del tiempo discreto, a medida que se resuelven iterativamente las ecuaciones (2).

Análisis sistémico

Análisis sistémico del entorno

Se considera que el entorno, de la aplicación del esquema de diferencias finitas está formado por el ordenador donde se realizan los cálculos. Este se caracteriza por el tipo de aritmética que esta implementada en el mismo:

- de punto fijo (calculadora de mesa)
- de punto flotante
- de intervalo

y por la precisión del ordenador: la cantidad de bits utilizados en la representación interna de los números.

En este trabajo, se han utilizado ordenadores que utilizan la aritmética de punto flotante y a continuación se señalan algunos aspectos claves al respecto, una exposición más detallada se da en Stoer & Bulirsch (1980).

El conjunto de los números reales que pueden ser representados internamente en el ordenador es finito y lo representaremos mediante $\mathbf{A}$, la conversión de un número real a flotante se realiza a través de la aplicación $\text{rd} : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{A}$ que cumple la condición:

$$\text{rd}(x) = x(1 + \varepsilon), \quad |\varepsilon| \leq \varepsilon_M$$
$$\varepsilon_M = 2^{-t} \quad (4)$$

donde ε es el error relativo de la representación de x , ε_M es el número denominado épsilon de la máquina y t la precisión de la representación interna de los números de $\mathbf{A}$, que generalmente viene dada por el número de bits utilizados en la misma.

En el conjunto $\mathbf{A} \times \mathbf{A}$ se definen las operaciones aritméticas de punto flotante $+^*$, $-^*$, $\times^*$ y $/^*$, en correspondencia a las operaciones aritméticas definidas en el conjunto de los números reales. Generalmente esta definición se realiza mediante las igualdades:

$$x \text{ op }^* y = \text{rd}(x \text{ op } y), \quad \text{op} = +, -, \times, / \quad (5)$$

Un aspecto importante dentro del entorno viene dado por el programa de cómputo que se utiliza para resolver las ecuaciones en diferencias (2), mediante el mismo el ordenador ejecuta el algoritmo de cálculo que consiste fundamentalmente en la sustitución de las operaciones aritméticas elementales por las operaciones correspondientes de punto flotante. La forma en que se producen y propagan los errores de redondeo depende en gran medida del algoritmo utilizado (véase Stoer & Bulirsch (1980)).

Detección de las variables de entrada y de salida

Constituyen variables de entrada aquellas que influyen sobre el sistema pero que no son afectadas por este, aquí se consideran como tal la dimensión de la rejilla L , las condiciones iniciales u_i^0 , $i = 1, 2, \dots, L$ y los coeficientes α_k, β_i^n . Por su parte las variables de salida las constituyen las series ordenadas de los errores relativos:

$$\varepsilon^1, \varepsilon^2, \dots, \varepsilon^n, \dots;$$
$$\varepsilon^n = (\varepsilon_1^n, \varepsilon_2^n, \dots, \varepsilon_L^n) \quad (6)$$
$$\varepsilon_i^n, i = 1, 2, \dots, L; n = 1, 2, \dots, N$$

Descripción sistémica de la realidad

Bajo las consideraciones anteriores, se observarán las relaciones:

$$\varepsilon^{n+1} = F_{M,P}(\mathbf{u}^n, \tilde{\mathbf{u}}^n; L, \alpha_{-r}, \dots, \alpha_r, \beta_1^n, \dots, \beta_L^n) \quad (7)$$
$$n = 0, 1, \dots, N$$

donde los subíndices M , P representan la dependencia del entorno (el ordenador y el algoritmo de cálculo) y los argumentos representan los parámetros de entrada.

Traducción del problema

Finalmente nuestro problema consistirá en el análisis de las series de datos (6) generadas durante la solución aproximada de las ecuaciones en diferencias (2) mediante las relaciones (7) para la detección de dinámicas complejas mediante las técnicas de la teoría del caos.

Construcción del modelo

En la matemática numérica, el análisis de los errores de redondeo y su propagación se realiza fundamentalmente a través de las técnicas siguientes:

- análisis diferencial del error
- aritmética de intervalos
- estimación estadística del error

pero estas, presentan la insuficiencia que sólo son capaces de brindarnos acotaciones para el error, y que en ocasiones revelan resultados muy pesimistas (técnicas 1 y 2). La tercera de ellas es apropiada cuando es posible considerar los errores de las operaciones aritméticas como variables estocásticas y atribuir a su resultado un sentido probabilístico (estadístico).

Observando además que la relación (7) tiene un carácter algorítmico, podemos concluir que carecemos de un fundamento sólido para la construcción apriori de un modelo teórico apropiado, en cuyo caso el análisis de datos experimentales parece ser la única vía posible para la construcción del modelo.

Observación: Una vía a explotar en el futuro sobre la base del análisis de los datos, es la construcción de un modelo basado en una estimación estadística de la propagación de los errores de redondeo.

Obtención de datos experimentales

Como se puede apreciar la primera dificultad que aparece para la obtención de datos experimentales reales se debe a que para ello es necesario resolver de forma exacta las ecuaciones (2) dadas las condiciones iniciales: $u_1^0, u_2^0, \dots, u_L^0$ para luego calcular los errores correspondientes.

En este trabajo se utilizó el software Mathematica 4, que permite calcular de forma exacta las expresiones que contengan solamente números racionales, para resolver de forma exacta varios ejemplos y obtener los juegos de datos experimentales correspondientes.

En todos los casos analizados se ha considerado $\beta_i^n = 0$, para mayor simplicidad, y se tomaron coeficientes α_k que satisfacen las condiciones de estabilidad de los esquemas en diferencias finitas correspondientes.

Sin embargo, estos procesos de cálculo mediante una aritmética exacta, implementados en el software mencionado carecen de la eficiencia, en cuanto a velocidad de cómputo y consumo de memoria, de las operaciones de punto flotante nativas al ordenador y han impuesto serias limitaciones en cuanto a la cantidad de datos coleccionados en dichos experimentos, que también ha imposibilitado realizar una variación exhaustiva de los diferentes parámetros que intervienen en los experimentos.

Análisis de los datos experimentales

A continuación presentamos los resultados correspondientes a algunos de los datos experimentales obtenidos.

Esquemas de convección pura

La convección pura aparece cuando en (1) se cumple que $K = 0$, entre los esquemas en diferencias finitas que se utilizan en este caso hemos explorado el denominado "forward time-backward space", que corresponde a un esquema de la forma (2) con:

$$r = 1, \alpha_{-1} = 1 - Cr, \alpha_0 = Cr, \alpha_1 = 0.$$

Este esquema es estable cuando se cumple que $0 \leq Cr \leq 1$ y es el caso que ha sido explorado en nuestros experimentos.

Ejemplo

Se utilizaron los parámetros $L = 64, Cr = \frac{41}{57}$, condiciones iniciales aleatorias y condiciones de contorno periódicas.

La fig. 1 presenta el gráfica de la serie de tiempo correspondiente al error relativo ϵ_{32}^n en la celda intermedia, después de descargar una serie de iteraciones iniciales. La fig. 2 muestra el espectro de Fourier correspondiente a dicha serie, apareciendo un gran número de picos de frecuencia y evidenciando la mayor influencia de las frecuencias más bajas.

Fig. 1. Gráfica de la serie temporal ϵ_{32}^n .

Fig. 2. Espectro de Fourier de la serie ϵ_{32}^n .

Fig. 3 Diagrama de retorno de la serie ϵ_{32}^n .

En la fig. 3 se presenta el diagrama de retorno correspondiente a dicha serie, demostrando un complejo comportamiento de la misma.

Sin embargo el exponente de Lyapunov máximo λ_L para la serie temporal ϵ_{32}^n para diferentes valores de la dimensión de inmersión d_E , representado en el gráfico que se muestra en la fig. 4 muestra que λ_L toma valores positivos aunque cada vez menores, lo que podría resultar en una saturación del mismo hacia valores menores o iguales a cero con el crecimiento de d_E .

Fig. 4. Exponente de Lyapunov vs. dimensión de inmersión.

Como indicador del comportamiento espacial del error ϵ_i^n en la fig. 5 se presenta el gráfico correspondiente al espectro espacial de Fourier, se observa que las ondas de mayor longitud de onda presentan una influencia más marcada sobre este.

Fig. 5. Espectro espacial de Fourier de la serie ϵ_i^n .

Por último, el gráfico del exponente de Lyapunov espaciotemporal λ_{ST} vs. la dimensión de inmersión d_E representado en la fig. 6 muestra la tendencia de saturación hacia el cero a medida que aumenta d_E , presentando un comportamiento típico de dinámicas no caóticas.

Fig. 6. Exponente de Lyapunov espaciotemporal de la serie: ε_1^n .

Observaciones:

En el resto de los ejemplos analizados, también hemos podido observar que las series de datos experimentales obtenidas tienen un carácter similar: con tendencia a la acumulación en regiones limitadas alrededor del origen, apareciendo picos de similar influencia en la banda de las bajas frecuencias temporales y dominada por las ondas largas espaciales., aunque no se observan evidencias claras de la aparición de dinámicas caóticas y atractores extraños.

Esquemas de convección-difusión

En este caso se tiene que $K \neq 0$ en (1), entre los esquemas en diferencias finitas que se utilizan se ha utilizado un esquema contracorriente (upwind) para $A > 0$ que corresponde a hacer $r = 1, \alpha_{-1} = Cr + \frac{1}{Pe}, \alpha_0 = 1 - Cr - \frac{2}{Pe}, \alpha_1 = \frac{1}{Pe}$ en (2).

La condición de estabilidad para el mismo es $Cr + \frac{2}{Pe} \leq 1$.

Ejemplo 1

En este ejemplo se consideran los siguientes valores para los parámetros $L = 64, \frac{1}{Pe} = \frac{16}{57}, Cr = \frac{5}{57}$, condiciones iniciales aleatorias y condiciones de contorno periódicas.

En la fig. 7 se presenta la gráfica de la serie de tiempo correspondiente al error relativo ε_{32}^n en la celda intermedia, tras descargar una serie de iteraciones iniciales, mostrando un comportamiento prácticamente lineal. La fig. 8 muestra el espectro de Fourier correspondiente a dicha serie, presentando una mayor influencia los armónicos de frecuencias más bajas y observándose ligeros picos prácticamente en todo el espectro.

Fig. 7. Gráfica de la serie temporal ϵ_{32}^n .

Fig. 8. Espectro de Fourier de la serie ϵ_{32}^n .

En la fig. 9 el gráfico de retorno correspondiente, evidencia nuevamente una dependencia prácticamente lineal, representando un comportamiento dinámico muy simple.

Fig. 9 Gráfica de retorno correspondiente a la serie ϵ_{32}^n .

Por su parte, el exponente de Lyapunov máximo λ_L para la serie temporal ε_{32}^n , mostrado para diferentes valores de la dimensión de inmersión d_E en el gráfico de la fig. 10 evidencia una saturación hacia el valor cero .

Fig. 10. Exponente de Lyapunov de la serie temporal vs. dimensión de inmersión.

El comportamiento espacial indicado por el espectro de Fourier espaciotemporal que se presenta en la fig. 11 está marcado por la influencia de las ondas de gran longitud. En tanto que el exponente de Lyapunov espaciotemporal, representado en la fig. 12 evidencia una saturación hacia el valor nulo lo que representa un comportamiento no caótico.

Fig. 11. Espectro espacial de Fourier de la serie: ε_i^n .

Fig. 12. Exponente de Lyapunov espaciotemporal de la serie ε_i^n .

Ejemplo 2

En este ejemplo también se consideran condiciones iniciales aleatorias y condiciones de contorno periódicas, y los siguientes valores para los parámetros

$$L = 64, \frac{1}{Pe} = \frac{20}{59}, Cr = \frac{4}{59}.$$

La fig. 13 nos muestra el gráfico correspondiente a la serie temporal del error ε_{32}^n , en la fig. 14 el espectro de Fourier correspondiente evidencia la marcada influencia de las bajas frecuencias respecto al resto.

Fig. 13. Gráfico de la serie temporal ε_{32}^n .

Fig. 14. Espectro de Fourier de la serie ε_{32}^n .

Por su parte el gráfico de retorno presentado en la fig. 15 muestra la clara tendencia a la acumulación de los puros hacia las proximidades del cero formando una estrecha banda diagonal.

Fig. 15 Gráfica de retorno correspondiente a la serie ϵ_{32}^n .

Por su parte el gráfico del exponente de Lyapunov presentado en la fig. 16 indica la tendencia hacia una saturación con el valor cero, no presentando evidencias de un comportamiento caótico.

Fig. 16. Exponente de Lyapunov de la serie ϵ_i^n .

El comportamiento espaciotemporal indicado por el exponente de Lyapunov espaciotemporal, que se presenta en la fig. 17 y muestra una clara saturación hacia el valor cero señalan hacia un comportamiento no caótico.

Fig. 17 Exponente de Lyapunov espaciotemporal

Ejemplo 3

En este ejemplo se consideran condiciones iniciales aleatorias, condiciones de contorno abierto y los siguientes valores para los parámetros $L = 64$, $\frac{1}{Pe} = \frac{20}{59}$, $Cr = \frac{4}{59}$.

La fig. 18 nos muestra el gráfico correspondiente a la serie temporal del error ε_{32}^n tras descargar una serie de iteraciones iniciales, en la fig. 19 el espectro de Fourier correspondiente evidencia la mayor influencia de las bajas frecuencias y la presencia de picos de frecuencia en toda la banda del espectro con una influencia muy similar.

Fig. 18 Gráfica de la serie temporal ε_{32}^n .

Fig. 19. Espectro de Fourier de la serie ε_{32}^n .

Por su parte el gráfico de retorno presentado en la fig. 20 muestra una acumulación de los puntos formando una región estrecha y alargada en la dirección diagonal.

Fig. 20 Gráfica de retorno correspondiente a la serie ε_{32}^n .

Por su parte el gráfico correspondiente al exponente de Lyapunov de la serie ε_{32}^n presentado en la fig. 21 se acerca hacia el valor cero con el crecimiento de la dimensión de inmersión, aunque presentando un comportamiento ligeramente irregular.

Fig. 21. Exponente de Lyapunov de la serie ε_{32}^n .

El comportamiento espaciotemporal, que indica el gráfico del espectro de Fourier espacial presentado en la fig. 22 señala nuevamente la marcada influencia de los armónicos con mayor longitud de onda. Por su parte, el exponente de Lyapunov espaciotemporal presentado en el gráfico de la fig. 23 muestra una clara saturación hacia el valor cero a medida que aumenta la dimensión de inmersión, indicando en general un comportamiento no caótico.

Fig. 22 Espectro de Fourier espacio temporal.

Fig. 23 Exponente de Lyapunov espaciotemporal

Observaciones

El resto de los ejemplos analizados presentan un comportamiento de los indicadores muy similar a los mostrados aquí, sin mostrar evidencias claras de la presencia de dinámicas caóticas. Es necesario puntualizar además que en los ejemplos mostrados se distinguen dinámicas muy diferentes:

- simple, prácticamente lineal y con tendencia al crecimiento
- más compleja, con tendencia a la acumulación en regiones bien limitadas, dominada por las bajas frecuencias en el tiempo y las ondas largas espaciales.
- ligeramente más compleja, con zonas de acumulación no del todo delimitada, presencia de picos de frecuencias con similar influencia en toda la banda y un comportamiento espacial dominado por los armónicos de longitud larga.

Conclusiones y recomendaciones

Los ejemplos estudiados reflejan que en este sistema esta presente una dinámica compleja, aunque no ha sido posible determinar un comportamiento caótico en las mismas. Sin embargo, consideramos que la utilización de series con mayor cantidad de datos puede propiciar la aparición de dinámicas aún más complejas, con estructuras espaciotemporales características de sistemas complejos como las que aparecen en las redes acopladas (véase por ejemplo Solé & Manrubia (1996), Malek & Schreiber (1991)).

Desde el punto de vista numérico debemos señalar que las dinámicas identificadas nos permiten juzgar acerca del buen o mal condicionamiento del esquema utilizado en dependencia de los diferentes parámetros.

Se recomienda que este trabajo se continúe teniendo en consideración los siguientes señalamientos:

- estudiar la posible dependencia de la dinámica del sistema respecto a los parámetros que caracterizan el entorno
- realizar un mayor número de experimentos que permitan variar los parámetros de entrada e identificar las posibles bifurcaciones que pueden aparecer en su comportamiento
- estudiar series con una mayor cantidad de datos que permita realizar una identificación más exhaustiva de las diferentes dinámicas que aparecen en el sistema, y su caracterización más concreta a través de diferentes indicadores
- elaborar un posible "modelo teórico" para describir la propagación del error utilizando la técnica de la estimación estadística.

Agradecimientos

La estancia del autor en la Universitat de Valencia, fue financiada a través de una beca de formación especializada otorgada por el Programa "Una Nau de la solidaritat". El autor agradece el apoyo recibido por parte del Catedrático Lorenzo Ferrer (jefe del proyecto de "Teoría del caos"), el Prof. Antonio Marquina (jefe del Dpto. de Matemática Aplicada), y demás miembros del Departamento de Matemática Aplicada que han contribuido de cualquier forma a la realización de este trabajo.

Bibliografía

- Abarbanel, H. D. I. (1996) Analysis of observed chaotic data, Springer-Verlag, New York.
- Ferrer, L. et al. (2000) La teoría del caos y sus aplicaciones a la evolución, predicción y control de Sistemas Complejos Naturales y Sistemas Complejos Sociales, Memoria de solicitud de ayuda para acciones especiales, Dpto. de Matemática Aplicada, Universidad de Valencia.
- Malek, M. & Schreiber, I. (1991) Chaotic behaviour of deterministic dissipative system, Cambridge University Press.
- Solé, R. V. & Manrubia, S. C. (1996) orden y caos en sistemas complejos, Edicions UPC, Cataluña.
- Stoer, J. & Bulirsch, R. (1980) Introduction to numerical analysis, Springer-Verlag, New York.
- Strikwerda, J.C. (1989) Finite Difference schemes and partial differential equations, Wadsworth & Brooks, California.